

монастиря), розроблено проект відтворення Мотронинського монастиря. Проект базується на історико-архівних, літературних джерелах та археологічних дослідженнях. Однак на сьогодні питання відбудови монастирських будівель є проблемним. Незважаючи на те, що Черкаський обласний виконавчий комітет звертався з проханням до релігійних організацій “визначити уповноважених представників для ознайомлення з проектними пропозиціями відбудови монастиря та опрацювання відповідної програми в облвиконкомі” [12], монастир не скористався даними розробками. У 1997 р. було здійснене самовільне будівництво двоповерхової келії, що не лише привело до спотворення історичного ландшафту, а й порушило відтворення первісного вигляду Мотронинського монастиря.

1. Державний архів Черкаської області (далі - ДАЧО). - Р-131, Оп. 1, Спр. 33.
2. ДАЧО, Р-131, Оп.-1, Спр. -25.
3. ДАЧО, Р-131, Оп. -1, Спр. -32.
4. ДАЧО, Р-4468, Оп. -1, Спр. -13.
5. ДАЧО, Р-4468, Оп. -1, Спр. -8.
6. Детальне інженерне дослідження Троїцької церкви Мотронинського монастиря Інститутом “Укрпроектреставрація”, 1985-86 рр.
7. Звіти експедиції “Холодний Яр”. - 1982 р. - т.2.
8. Звіти експедиції “Холодний Яр”. - 1982 р. - т.2.
9. Напис на меморіальній дощці в приміщенні Свято-Троїцької церкви.
10. Обласне управління архітектури, акт обстеження Свято-Троїцької Церкви Мотронинського монастиря. - 1968 р.
11. Обласне управління архітектури, довідка про ремонтно-реставраційні роботи Свято-Троїцької церкви. - 1969 р.
12. Обласне управління архітектури (із листа заступника голови облвиконкому О.М.Дубового Блаженнішому митрополиту Київському і всієї України).
13. Матеріали польових досліджень, розповідь Макарюк В.В. с.Мельники Чигиринського р-ну.
14. Матеріали польових досліджень, розповідь головного архітектора Чигиринського р-ну Буяи В.Г.
15. Протокол Х звітної-виборної конференції Чигиринської районної організації охорони пам'яток від 16.02.1989 р. -
16. С.К.Кілосо. Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю. - Київ, 2000.
17. Ескізний проект відтворення комплексу Мотронинського монастиря. - Київ, 1994.
18. Я.С.Воловик. Звіт про охорону пам'яток історії і культури на Черкащині в 1925-90 рр.

О.А.Пашковський (Черкаси)

ГОСПОДАРЬКА, ОСВІТНЯ ТА БЛАГОДІЙНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖАБОТИНСЬКОГО СВЯТО-ОНУФРІЇВСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТІРЯ

В культурному, освітньому і господарському житті регіонів України в різні часи помітну роль відігравали православні монастирі, в тому числі й такі периферійні як Жаботинський Свято-Онуфріївський чоловічий. Їхнє сучасне відродження і діяльність – важлива складова частина духовного життя незалежної української держави, що надає особливої актуальності вивченню цієї проблеми.

При визначенні місця і ролі Жаботинського Свято-Онуфріївського монастиря як культурної установи і освітнього-культурного та господарського осередку Черкащини доцільно з'ясувати історію його створення.

Протягом XVIII ст. на території краю православними залишалися чоловічі монастирі: Мотронинський, Лебединський, Жаботинський, Медведівський, Виноградський та жіночі: Чигиринський та Лебединський. В першій половині XVIII ст. вони були досить бідними, не володіли селами та кріпаками, в порівнянні з католицькими та уніатськими [1, 79].

Жаботинський монастир також переживав не найкращі часи. Пограбування з боку своїх і чужих, повстання, згони навчили братію пристосовуватись до скрутних

обставин, ховатися разом з майном, про що свідчать підземні ходи та печери. Остання третина XVIII ст. після Коліївщини була позначена великими економічними труднощами. Відомі випадки привласнення монастирських ґрунтів поміщиками, напaдаи на ченців та їх побиття селянами, особливо у віддалених володіннях, на пасіці. Тільки 14 вересня 1777 р. князь М. Любомирський надає обителі право на володіння [2, 14].

З початком нового століття справи обителі пішли на краще. Вона мала на 1842 р. 600 роїв бджіл, а це не малий статок. Вже в 1864 р. було 233 десятини землі, 30 десятин лісу, вітряк і два хутора. З цього монастир мав щорічного прибутку до 1000 рублів, а загальний капітал досяг 9593 рублів. А в 1879 р. землі вже було приблизно 313 десятин, а доходу від неї та церков складав 6500 рублів. Капітал в цінних паперах досяг 10 тис. рублів [3-5].

Серед навколишнього населення ченці завжди мали репутацію гарних господарів та землеробів. Так у 1911 р. на сільськогосподарській конференції у Смілі Жаботинську обителі відмічено почесною грамотою Черкаського земства в галузі садівництва і виноградарства [6, 22-23].

В діяльності монастиря помітне місце посідала також освітньо-культурна робота. Він був своєрідним духовним осередком навколишньої округи. В монастирі була бібліотека, функціонувала школа грамотності, при ній була ще й школа іконопису під керівництвом ієромонаха Феофіна, заснована за проханням настоятеля ігумена Тіахомія від 24 жовтня 1875 р. [7, 1-2].

Ікони, що писалися ченцями й вихованцями монастиря вважалися найкращими в Черкаському, Чигиринському та інших сусідніх повітах. В кінці XVIII ст. було подаровано 2 ікони князю Г.О. Потьомкіну та його управляючому полковникові Сталю [6, 22-23].

Монастир робив і цеглу, яка користувалася широким попитом, про що свідчать численні угоди з її продажу. На територіях, де колись стояли монастирські споруди зараз можна знайти шматки цегли з видавленими чи випуклими літерами “О” та “М” – Онуфрійський монастир.

Як свідчать документи державного архіву Черкаської області, монастир мав тісні господарсько-економічні зв'язки з м. Черкаси. Трут проходила купівля необхідних товарів, продаж продуктів свого господарства, пошук кваліфікованих працівників, офіційні відносини з повітовими установами. Але досить віддалене розташування монастиря, створювало низку проблем, що були б вирішені відкриттям свого роду філії у місті. Таке бажання в обителі виникло вже у кінці XIX ст.

В 1898 р. і 1901 р. заможні черкаські міщани Стефан Андрійович Ромодан та Іван Якович Кривокобильський оформили купівлю в Черкаській міській управі двох ділянок землі, у другій поліцейській частині в третьому кварталі по вулиці Бульварній (нині – вул. Благовісна), відповідно 513 та 620 квадратних сажнів. За неспотрібністю вони вирішили її пожертвувати Жаботинському монастирю з умовою влаштування на ній садиби і каплиці, до чого ж пропонували свої власні кошти, на що монастир погодився. 9 квітня 1901 р. прохання міщан було відправлено до Св. Синоду. Після дослідження і консультацій цією головною церковною інстанцією 14 березня 1902 р. монастирю видано дозвіл на побудову садиби і каплиці на кошти благодійників, а 22 березня того ж року імператор Микола II закріпив за обителлю землю.

Але будівництво, через відсутність кошторису та затвердження єпархіальним керівництвом планів і низки інших непорозумінь, так і не почалося. Проте монастир вже закупив будівельних матеріалів на 1 тис. рублів.

Освячення місця та закладення каплиці відбулося 1 жовтня 1903 р. при великому зібранні міського люду, але будівництво припинилося щойно почавшись, “через різного роду перешкоди”. Оскільки в Черкасах православного населення в той час нараховувалось понад двадцять тисяч, а церков всього три (та й ті, крім Соборної, малі), то міщани побажали зробити не дерев'яну, а кам'яну каплицю, щоб в подальшому її можна було використовувати, як церкву [8].

6 березня 1903 р. уповноважений від ігумена Жаботинського Свято-Онуфрійського монастиря ієромонах Аполінарій звертається до Черкаської міської думи з проханням, щоб місто подарувало монастирю ділянку правильної форми

незабудованої землі, площею 675 квадратних сажнів, яка межує з землею монастиря, площею 1133 квадратних сажнів, подарованої міщанами. Гостру потребу в цій землі уповноважений пояснює побудовою храму, який мав бути 40 аршин довжиною і 17 аршин шириною. Поряд монастир планував будувати училище для хлопчиків-сиріт (де будуть навчатися понад 30 чоловік) та інші господарські споруди. Дума прохання задовольнила й дала дозвіл на придбання ділянки, яку оцінила в 4500 рублів, з умовою побудови на ній обіцяних споруд, в іншому разі ділянка повертається у володіння міста [9, 3-3зв.].

Настоятель монастиря архимандрит Євгеній в серпні 1905 р. звертається до Київської духовної консисторії за дозволом розробити новий проект будівництва та на кошти монастиря влаштувати тимчасову дерев'яну каплицю і келії для братії, дозвіл отримано 19 серпня цього року.

У квітні 1906 р. кам'яна одноповерхова і однопредстоянська домовна церква почала будуватися, а 5 листопада 1906 р. була освячена на честь Ікони Казанської Божої Матері [8]. 20 січня 1909 р. Черкаська міська дума задовольнила прохання монастиря й надала йому в безкоштовне користування ділянку площею 4 тис. квадратних сажнів, суміжну з монастирською садибою, на 24 роки, з умовою влаштування на ній "богодільни", де з 1909 р. жило б 20 православних безпритульних, а з 1911 р. 35 безпритульних [9, 1-1зв.].

До 1917 р. територія садиби сягала понад 2 десятини, на якій розташувалося багато різноманітних споруд: будинок-готель, келії, невеличкий город, колодязь, сараї, конюшня тощо. Подвір'я гармонійно вписувалося в духовне та господарське життя Черкас. На 1918 р. підтримувалися постійні зв'язки з 27 магазинами, майстернями, фірмами і акціонерними товариствами, наймалися працівники [8].

Таким чином, монастир мав досить міцне і багатогалузеве господарство, найбільший розвиток якого припадає на кінець XIX – початок XX ст. Діяльність монастиря в цей час виходила за межі суто релігійної установи і охоплювала також сферу торгівлі, освіти та благодійництва. Характерною рисою була тісна співпраця з органами влади найближчого повітового міста – Черкас.

1. Присяжнюк В. Суспільно-правове становище православних монастирів на Правобережжі у XVII сторіччі // Родовід. — 1993. — № 5.
2. ДАЧО. — Ф. 149, оп. 1, спр. 43.
3. ЦДАУ. — Ф. 127, оп. 699, спр. 48, арк. 2 — 2 зв.
4. Похилевич А. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. — К., 1864. — С. 617 — 618.
5. ДАЧО. — Ф. 149, оп. 1, спр. 86, арк. 5 — 8 зв.
6. Мариновський Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. — К 1. — Черкаси, 1997.
7. ЦДАУ. — Ф. 127, оп. 847, спр. 524.
8. Мариновський Ю. Садиба Жаботинського Онуфрійського монастиря // Черкаси. — 1992. — 11 вересня.
9. ДАЧО. — Ф. 149, оп. 1, спр. 141.

О.П.Волощук (Луцьк)

СОБОРНА ЦЕРКВА ІОАНА БОГОСЛОВА В ПУЩЬКУ (XII–XVIII ст.) – ВТРАЧЕНА ПАМ'ЯТКА ВОЛИНІ

Давні православні храми Волині впродовж віків були фортецями українського православ'я. Як центри духовного життя вони сприяли політичному, економічному, соціально-культурному розвитку краю. Одне з найважливіших місць серед православних святинь належить соборній церкві Іоана Богослова (XII – XVIII ст.), пам'ятки якої до сьогодні знаходяться на території Луцького замку.

Історичні паралелі вказують на причетність до зведення церкви удільних князів династії Ярославичів у 1174 р. [5,16]. Храм був збудований на дитинці і є тринефною, чотиристовповою будівлею. З південно-західної сторони існував невеликий приділ-

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Міссіонерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфріївського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА –
СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ
ВЗАЄМОДІЇ**

**Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції**

**Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч***

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

